

Os impactos iniciais do conflito entre Ucrânia e Rússia no mercado brasileiro de petróleo

The initial impacts of the conflict between Ukraine and Russia on the Brazilian petroleum market

Los impactos iniciales del conflicto entre Ucrania y Rusia en el mercado brasileño de petróleo

Bruna Da Silva Lima¹

bruna.lima47@fatec.sp.gov.br

Kauan Soglia Monico¹

kauan.monico@fatec.sp.gov.br

Carlos Alberto Di Lorenzo¹

carlos.lorenzo@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Petróleo.
Conflito Rússia-Ucrânia.
Mercado petrolífero brasileiro.
Impactos iniciais.*

Keywords:

*Petroleum.
Conflict between Russia and Ukraine.
Brazilian petroleum market.
Initial impacts.*

Palabras clave:

*Petróleo.
Conflito entre Rusia y Ucrania.
Mercado petrolero brasileño.
Impactos iniciales.*

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Alexandre Formigoni
Ali Antônio Abrão Junior

Resumo:

Em 2022 o mundo se deparou com um conflito sem precedentes entre os ex aliados Rússia e Ucrânia, devido a negociações entre a Ucrânia e a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). O conflito afetou diversas áreas do mercado internacional. O principal segmento afetado foi o mercado petrolífero mundial. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a influência que o conflito teve dentro do mercado petrolífero brasileiro e as melhores formas de reparar os danos causados. Para tal, dividiu-se em temas como: o petróleo e seus derivados; a produção do petróleo; variação dos preços do petróleo e derivados; variação dos preços dos combustíveis e gás de cozinha; câmbio e o petróleo; como os fretes e combustíveis afetam os preços das cadeias de suprimentos. Concluiu-se então que é necessário que este conflito termine, e que foram aplicadas tratativas de soluções para cessar os ataques, tratativas essas já utilizadas em guerras anteriores, como sanções de diversas ordens, principalmente financeiras e comerciais, e acordos de paz que ainda não foram oficializados pois os Estados não se mostram abertos a negociações.

Abstract:

In 2022, the world was faced with an unprecedented conflict between former allies Russia and Ukraine, due to negotiations between Ukraine and NATO (North Atlantic Treaty Organization). The conflict affected several areas of the international market. The main segment affected was the global oil market. The main objective of this work is to analyze the influence that the conflict had within the Brazilian oil market and the best ways to repair the damage caused. To this end, it was divided into themes such as oil and its derivatives; oil production; variation in oil and oil product prices; variation in fuel and cooking gas prices; exchange rate and oil; exchange rate and How freight and fuel affect supply chain prices. It was then concluded that this conflict must end and that solutions were applied to stop the attacks, treatments already used in previous wars, such as sanctions of various types, mainly financial and commercial, and peace agreements that have not yet been made official because the States are not open to negotiations.

Resumen:

En 2022, el mundo se encontró con un conflicto sin precedentes entre los exaliados Rusia y Ucrania, debido a las negociaciones entre Ucrania y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). El conflicto afectó a varias áreas del mercado internacional. El principal segmento afectado fue el mercado mundial de petróleo. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia que el conflicto tuvo en el mercado brasileño de petróleo y las mejores formas de reparar los daños. Para ello, se dividió en temas como: el petróleo y sus derivados; la producción del petróleo; variación de los precios en las refinerías; precios de combustibles y gas de cocina; cambio, el petróleo y el conflicto; y la crisis del petróleo de 1973. Se concluyó que es necesario que el conflicto termine, y que aplicar soluciones negociadas para cesar los ataques, intentos basados en guerras anteriores, como sanciones financieras y comerciales, y acuerdos de paz que no han sido oficializados porque los Estados no se muestran abiertos a las negociaciones.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste.

1. Introdução

O presente artigo tem por finalidade explorar algumas características e aspectos do Comércio Exterior brasileiro em um fenômeno político não previsível como o início de um conflito, e como afeta não apenas um setor da economia, mas sim toda uma cadeia produtiva de mercadorias e serviços diretos e indiretos, em um país emergente em sua economia e tecnologias fortemente ligado aos meios de transportes rodoviários.

Segundo Keedi (2002) o Comércio Exterior é movido por relacionamento entre países, dos quais precisam fazer trocas de mercadorias pelas mais diversas razões, podendo não estar relacionadas à abundância ou a falta de recursos. Afirma que muitos fatores podem ser utilizados como motivação para realização do Comércio Exterior, como motivos comerciais, políticos, interesses nos produtos estrangeiros gerados pela crescente evolução do processo de globalização.

Keedi (2002) afirma que a importância da exportação estar na diversidade do mercado, deixando de atuar no mercado interno e aumentando seu leque de compradores e em consequência reduzindo seus riscos de crise de mercado como a redução de preços. Redução do consumo, mudança de hábitos, política governamental e ainda o aumento da competitividade, esta pela redução de custos fixos. E a importação novamente pela diversidade de mercado com atuação em mercados financeiros, aumentado o leque de fornecedores e a apresentação de outra tecnologia para a produção, provocando redução de custos e melhoria de qualidade.

Para tal Jose e Cortiñas (2005) explicam que para que possa acontecer é necessário a correta e aplicação das normas de defesa da OMC (Organização Mundial do Comércio), para lidar com o protecionismo dos países desenvolvidos, como requisito a capacitação tecnologia das empresas, políticas macroeconômicas que garantam plena desoneração, ampla desburocratização, adequando financiamento e logística integrada eficaz e a custos baixos. Conclui os autores que os pontos já citados são necessários para os países serem fortemente competitivos em regime aberto, competitivo na exportação como na importação.

Neste complexo sistema de trocas entre os Estados, o Brasil entra como um agroexportador, ou seja, como um grande exportador de commodities que por si só são produtos básicos não industrializados ou matérias-primas, como exemplos das commodities brasileiras, segundo o portão da indústria, uma rede privada de iniciativas de apoio as indústrias brasileiras compostas pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), as 26 Federações Estaduais da indústria e 1280 sindicatos patronais da indústria, os 10 produtos mais exportados pelo Brasil em 2020 foram:

- 1- Soja;
- 2- Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos;
- 3- Minério de ferro e seus concentrados;
- 4- Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos;
- 5- Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada;
- 6- Celulose;
- 7- Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas;
- 8- Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais;
- 9- Produtos para a Indústria da Transformação;
- 10- Açúcares e melaços.

O que confirma a posição do Brasil como um agroexportador, e para Mesquita, Merlo, & Gremaud, (2021), contribui para o superavit da balança comercial brasileira como mostrada na Tabela 1. Mas apesar disto o Brasil também se apresenta como um exportador de commodities de petróleo, correspondendo a 32% das exportações de 2005 a 2021, que também contribui para o superavit brasileiro segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), como no Gráfico 1.

Tabela 1 – Balança comercial brasileira, em milhões de USD constantes de 2019 (1997-2019).

Período (média)	(A) Importações	(B) Exportações	(B-A) Saldo	(B+A) Volume	Razão (B/A)
97-2000	82.227,03	75.554,11	-6.672,92	157.781,13	0,92
2001-2004	73.084,46	96.802,13	23.717,67	169.886,59	1,33
2005-2008	140.367,04	185.449,66	45.082,62	325.816,70	1,37
2009-2012	218.252,71	241.427,63	23.174,92	459.680,35	1,11
2013-2016	210.505,22	225.158,36	14.653,13	435.663,58	1,10
2017-2019	168.135,13	230.615,01	62.479,88	398.750,13	1,37

Fonte: Elaboração de Mesquita, Merlo & Gremaud, com dados do ComexStat (2019).

Gráfico 1 – Evolução da produção, exportação e importação de petróleo

Fonte: IBP (2023)

O que fica interessante enfatizar é que mesmo com o crescimento das exportações de petróleo desde 2014, a maior demanda ainda se localiza no Produto Nacional (PNB), o que nos faz pensar como conflitos externos ainda encarece tanto um dos produtos que em sua maioria ainda produzida e tratado por empresas nacionais.

A proposta deste artigo de pesquisa é realizar a revisão bibliográfica qualitativa e exploratória para uma análise do comércio do petróleo, influenciado por um conflito entre Ucrânia e Rússia, para um mecanismo que possa reduzir o impacto no mercado de petróleo. O tema engloba os impactos do conflito entre Ucrânia e Rússia no mercado brasileiro de petróleo, com problemática orientada para as quais as influências do conflito russo nos preços do combustível e derivados de petróleo no Brasil? E as hipóteses: a primeira será que aplicar soluções utilizadas no passado pode realmente resolver a crise que afeta o mercado petrolífero brasileiro? E a segunda como câmbio interfere na formação de preços dos combustíveis fósseis?

O objetivo geral deste trabalho é descrever os impactos referente à guerra entre a Rússia e a Ucrânia no mercado de petróleo para o Brasil. Ao passo que os objetivos específicos são realizar pesquisa bibliográfica; compreender a dinâmica do comércio exterior brasileiro; compreender a dinâmica do comércio exterior petrolífero; analisar soluções geradas de conflitos passados na indústria petrolífera; e entender como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, interferirá na economia brasileira e sugerir soluções para os impactos na indústria do petróleo. A pertinência é definir como as economias brasileira e russa reagem uma à outra e como podem impactar na demanda de preço em determinados produtos no Brasil. A justificativa deste artigo é de pesquisar e busca possíveis compreensões no mercado de petróleo, e sugere soluções em caso de alterações no sistema atual causado pelo conflito entre a Rússia e Ucrânia.

2. Fundamentação Teórica

No princípio o petróleo foi considerado um recurso escasso devido as fontes fósseis serem finitas, essa percepção durou por muito tempo, pois as reservas que estavam disponíveis em formações geológicas

inacessíveis com custo altíssimo para realização da exploração do petróleo e o gás natural. Com avanços das tecnologias e pesquisas possibilitaram acessar os hidrocarbonetos em camadas mais profundas, como aconteceu com o Brasil, a descoberta do pré-sal assumindo uma importante posição global na exploração de águas profundas (Klare, 2012).

Como resultado da cadeia produtiva do refinamento do petróleo bruto obter-se os derivados são gasolinas A, óleo diesel, coque, produção de solvente, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), asfalto, óleo lubrificante, nafta, fertilizante etc. (ANP, 2021). Os produtos petroquímicos básicos são etenos, propeno, butadieno, aromáticos, amônia e o metanol que beneficia a matéria-prima a entra nos processos de produção de outras indústrias (PETROBRAS, 2014).

Segundo Fuser e Abrão (2020) a energia é uma mercadoria estratégica, mesmo com crescente dos biocombustíveis, o petróleo continua tendo uma participação de destaque. Para sua exploração envolve recursos necessários como políticos, militares e econômicos para competir no mercado global. Essa disputa geopolítica entre os Estados Unidos, Europa ocidental, China e Rússia nesse panorama entrada do Brasil e a América Latina sendo um novo ator mais expressivos no cenário da geopolítica.

A produção mundial foi de 88,4 milhões por barris por dia em 2020, apresentou queda de cerca 6,9% em comparação com 2019 de 95 milhões de barris por dia. Os membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) com queda de 12,3% sendo 4,3 milhões de barris/dia. Os países que não estão na OPEP tiveram queda de 3,7% sendo 2,2 milhões de barris/dia (ANP, 2021).

Conforme a ANP 2021, o ranking dos produtores mundiais de petróleo, o Estado Unidos está em primeiro na posição volume médio de 16 milhões de barris por dia, representa 18,6% do total mundial, segundo lugar a Arábia Saudita volume médio de 12,5% mesmo com a queda de 6,7% da produção em comparação com ano de 2019, seguido pela Rússia com volume de 12,1% do total mundial. O Brasil está na 9ª posição, devido seu crescimento de 5,2%, volume produzido foi 3 milhões de barris por dia representado 3,4% do total mundial, nosso país tem potencial de crescimento maior por conta do pré-sal e os leilões a tendência colocar mais a frente deste ranking (IBP,2020).

Gráfico 2 – Maiores produtores de petróleo em 2020

Fonte: Elaboração IBP com dados BP (2021)

Os maiores produtores de petróleo no ano 2020, os três países líderes na produção mundial que são os Estados Unidos, Arábia Saudita e a Rússia juntos produzem cerca 40% da produção mundial total, ou 38,18 milhões de barris por dia. O Brasil produz cerca de 03 milhões de barris por dia do volume mundial.

Gráfico 3 – Maiores produtores de petróleo em 2023

Fonte: Elaboração IBP com dados Energy Institute (2023)

Ao observarmos e compararmos os dados atualizados de 2023, iniciamos com a observação de que o Brasil cresceu 01% na produção mundial, que representa que no intervalo de 03 anos o Brasil partiu de uma produção de 03 milhões de barris/dia para 3,4 barris/dia assumindo a 08ª posição na produção mundial. Já o pódio permanece o entre Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita com a alteração da Rússia que assumiu como a segunda maior produtora de petróleo, apesar de produzir menos que a 03 anos antes, mas isso para os três Estados no pódio, pois a produção de barris/dia sofreu uma redução de 5,6 milhões de barris/dia, o que faz o três maiores representarem cerca de 41% da produção mundial ou 33,1 milhões de barris por dia, ou seja, mesmo com a redução, estes países ainda são responsáveis por 1/3 da produção de barris de petróleo mundial.

Gráfico 4 – Produção, segundo regiões geográficas (milhões de barris/dia) – 2020

Fonte: BP Statistical Review of World Energy; ANP/SDP (2021)

No gráfico 04 está representado a produção de petróleo no mundo do Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis (2021). Perceber-se que o volume produzindo pelas Américas central e do sul foi 5,8 milhões de barris por dia em 2020 volume pequeno, em comparação com a comunidade dos estados independentes 13,5 milhões de barris por dia.

Gráfico 5 – Produção, segundo regiões geográficas (milhões de barris/dia) – 2023

Fonte: Energy Institute Statistical of World (2024)

Já ao refletirmos com os dados apresentados em 2023, todas as regiões tiveram um aumento produtivo, seja pequeno ou significativo, com exceção das regiões da Europa e Ásia-Pacífico que tiveram reduções em suas produções. Em panorama geral, podemos interpretar que as regiões assumiram maiores produções para se auto suprirem de maneira mais eficaz.

O processo de globalização que tornou os países interligados ou interdependentes tanto em comunicação, comercial, econômica e política. Gera problemas em escala global, por exemplo, ambiental, conflitos e guerras, e crises econômicas que impacta todos dentro da globalização. Para solucionar estas adversidades dependem do auxílio de organismos internacionais como a ONU (Organização das Nações Unidas), OMC (Organização Mundial de Comércio) ou FMI (Fundo Monetário Internacional). Isto explica a influência do conflito entre os ucranianos e russos no mercado petrolífero brasileiro (Caparroz, 2018).

O conflito teve início em 24 de fevereiro de 2022 entre Ucrânia e Rússia atingindo o mundo com a invasão do território ucraniano pelos russos, por meio de um discurso transmitido pela TV estatal russa o presidente Vladimir Putin comunicou a autorização da ação militar do ataque, apoio aos separatistas pró-russo e autodeclaração de independência para regiões de Donetsk e Luhansk (Hodge, 2022).

O ponto de inflexão foi desencadeado pelas negociações da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) com a Ucrânia tendo intenção de fazer parte dos países-membros da organização e a União Europeia (UE), a entrada do primeiro Estado fronteiriço com Rússia é visto como ação negativo para os russos e uma clara ameaça ao país. Vale ressaltar que os países têm um longo histórico de conflitos desde a época da separação da União Soviética, conforme Killian Junior (2023). Outro fator é a localização geográfica da Ucrânia como descrito pelos autores Lebelem e Villa (2023) a seguir:

Um outro fator importante que contextualizou as tensões na região foi o agravamento da crise energética, que o governo de Kiev acredita ter sido provocada intencionalmente por Moscou. Pela Ucrânia passam dois dos importantes gasodutos, o Soyuz e o Brotherhood, que abastecem o restante da Europa com a produção russa de gás (Lebelem; Villa, 2022).

O conflito russo-ucraniano interfere diretamente no mercado petróleo mundial e no cenário interno brasileiro. A Rússia é uma das maiores produtoras e exportadoras de combustíveis, é responsável pela oferta de petróleo, diesel e gás natural no mundo. Nesta conjuntura afeta os preços dos combustíveis e derivados, influencia o câmbio que contribui na formação dos preços. Gera efeito em cadeia, pois o aumento nos preços dos combustíveis eleva os custos logísticos com transporte que serão repassados aos consumidores finais embutidos nos produtos ou serviços.

3. Método

A base desta pesquisa será fundamentada em uma revisão bibliográfica. O método de abordagem para a formação da conclusão da pesquisa é de caráter dedutivo, com abordagem qualitativa com análise, principalmente, no conteúdo teórico (Mesquita e Merlo, 2021).

A pesquisa de acordo com seus aspectos pode ser classificada, com relação a natureza, tratando-se uma pesquisa aplicada, de cunho exploratório, pois busca encontrar solução para a problemática, no caso o conflito entre Rússia e Ucrânia, tendo como consequência o impacto do mercado petrolífero.

O processo de pesquisa bibliográfica, utilizou a plataforma de busca Google Acadêmico (Google scholar), que faz parte da empresa Google, um mecanismo virtual de busca da literatura acadêmica. Pode-se acessar e realizar a busca geral por livros, revistas e matérias em banco de dados internacionais acadêmicos na Web.

Foram definidas a seguintes descritores para esse trabalho: (“Indústria petrolífera”, “*petroleum industry*”, “Indústria petrolífera no Brasil”, “*Petrol industry in Brazil*”). Esses termos auxiliaram a extrair os melhores resultados para a pesquisa.

Seguintes termos foram utilizados para um refinamento da pesquisa para esse trabalho: “A influência do dólar na variação do preço do petróleo”, “Compreender a dinâmica da indústria do petróleo no âmbito geral” e “Os impactos do conflito no mercado interno”.

Assim, seleção primária da pesquisa foi resultado da pesquisa exploratória dos materiais bibliográficos e, uma leitura analítica dos conteúdos selecionados. Posteriormente, um aprofundamento com a análise e organização dos conteúdos para se obterem as respostas para o problema de como a invasão russa em território ucraniano impacta no rumo do mercado petrolífero brasileiro.

4. Resultados e Discussões

Nesta pesquisa, analisaremos as principais influências do conflito Ucrânia-Rússia no mercado petrolífero brasileiro. Abordaremos o impacto na refinaria, nos consumidores finais de combustíveis e gás de cozinha, e a relação do câmbio e petróleo, além dos fretes e a cadeias de suprimentos. Além disso, dentro discutiremos no tópico variação de combustíveis e gás de cozinha, as medidas adotadas pelo governo brasileiro para controlar os preços e minimizar os efeitos negativos na economia interna.

4.1. Variação dos preços do petróleo e derivados na refinaria

Para começar, antes de estabelecer a análise da variação dos preços do petróleo e os combustíveis afeta diretamente o consumidor brasileiro. Precisamos compreender os valores praticados pelos produtores (refinarias, centrais petroquímicas e formuladores) e importadores (gasolina A, óleo diesel e GLP) sobre os produtos vendidos para distribuidoras (PETROBRAS; 2020).

Segundo ANP 2021, os valores médios ponderados praticado em 2020, em relação ao 2019 o Brasil teve variações na gasolina A (-5,9%), óleo diesel (-16,4%) e GLP (+2,5%) em reais. Destacar-se que não estão inclusos os valores do ICMS² que varia de acordo com cada Estado.

No Brasil o preço da gasolina A antes dos acontecimentos da pandemia e o conflito Ucrânia e Rússia no ano de 2019 foi R\$2,668 por litro apresentava alta, em comparação ao ano seguinte de 2020 inicia da pandemia de Covid-19 foi de R\$2,475 por litro. Durante o conflito chegou a R\$ 4,05 por litro, no seguinte o preço estabilizou em R\$3,60 manteve este patamar no ano de 2024.

² É um imposto que incide sobre a circulação de produtos como eletrodomésticos, alimentos, serviços de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual, entre outros. A arrecadação advinda desse tributo é encaminhada para os estados e usado por eles para as diversas funções.

Tabela 2 – Preços médios ponderados anuais de produtores e importados de gasolina A comum (R\$/litro), segundo grandes regiões – 2019-2024

Grandes Regiões	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Norte	2,55907	2,36902	3,49573	3,90929	3,77475	3,98996
Nordeste	2,59656	2,39979	3,49852	4,00438	3,47408	3,83982
Sudeste	2,71824	2,52305	3,76998	4,10975	3,65284	3,73461
Sul	2,64188	2,46461	3,56076	3,97726	3,55048	3,79882
Centro-Oeste	2,79795	2,60488	3,69586	4,10732	3,67515	3,92528
Brasil	2,66840	2,47506	3,64520	4,04592	3,60329	3,79567

Fonte: Elaborada pelos autores, com dados do ANP (2024)

Notas: Não inclui ICMS.

Tabela 3 – Preços médios ponderados anuais de produtores e importadores de óleo diesel³ (R\$/litro), segundo grandes regiões – 2019-2024

Grandes Regiões	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Norte	2,41629	2,02490	3,01172	4,70584	3,89770	3,89833
Nordeste	2,42817	2,03332	3,97258	4,67862	3,73875	3,83128
Sudeste	2,55043	2,17811	3,12131	4,79010	3,80015	3,90133
Sul	2,48446	2,11082	3,06989	4,75108	3,76941	3,86878
Centro-Oeste	2,62251	2,24928	3,18543	4,85988	3,87058	3,97026
Brasil	2,50258	2,12314	3,07553	4,75679	3,79065	3,88400

Fonte: Elaborada pelos autores, com dados do ANP (2024)

Nota: Não possui ICMS.

No Brasil o óleo diesel matéria-prima para o diesel antes dos acontecimentos da pandemia e o conflito Ucrânia e a Rússia foi R\$2,502 por litro com alta, em comparação com o ano seguinte 2020 ocorreu uma queda de R\$2,123 por litro no período de pandemia Covid-19. Durante o conflito foi de R\$4,76 apresentando uma alta nos valores praticados, no ano seguinte ocorreu uma queda R\$3,79 que manteve no ano de 2024.

Tabela 4 – Preços médios ponderados anuais de produtores e importadores de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (R\$/kg), segundo grandes regiões – 2019-2024

Grandes Regiões	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Norte	2,20629	2,24066	3,42357	4,04402	3,17404	2,65407
Nordeste	2,24202	2,28101	3,43593	4,08308	2,91079	2,76751
Sudeste	2,25701	2,25444	3,44848	4,01317	2,74317	2,57210
Sul	2,28831	2,31228	3,50180	4,06485	2,78798	2,61455
Centro-Oeste	-	-	-	-	2,28790	2,55623
Brasil	2,25555	2,26822	3,45166	4,03864	2,81707	2,62933

Fonte: Elaborada pelos autores, com dados do ANP (2024)

Nota: Não inclui ICMS

No Brasil o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), conhecido comumente como o gás de cozinha antes da pandemia Covid-19 e o conflito Ucrânia e a Rússia, teve uma queda em 2019 foi R\$2,255 por litro, em comparação a 2020, ano da pandemia de Covid-19 foi 2,268 por litro teve aumento. Durante o conflito o preço foi de R\$4,04 representou aumento no valor praticado, no ano subsequente 2023 ocorreu uma queda no preço de R\$2,81, que manteve no ano de 2024.

³ O produto 'Óleo Diesel' contempla os diversos tipos de óleo diesel automotivos comercializados no país.

4.2. Variações dos preços dos combustíveis e gás de cozinha

Na época os consumidores brasileiros sofreram os impactos da alta dos preços dos combustíveis que pressionou a inflação no ano 2022 que acumula alta de 4,29% no IPCA-15⁴ (Índice nacional de preços ao consumidor amplo) (IBGE, 2022).

Segundo o Braz (2022), ouvindo por um veículo de comunicação acredita que pode acontecer do petróleo se estabilizar, levando uma redução no preço da gasolina. Porém é muito difícil essa possibilidade no curto prazo perante o conflito entre Ucrânia e Rússia (CNN Brasil, 2022).

Tabela 5 – Evolução dos preços da gasolina entre 2019-2024 (R\$/L)

Meses	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janeiro	4,268	4,579	4,622	6,635	5,50	5,57
Fevereiro	4,190	4,550	4,951	6,6	5,09	5,75
Março	4,305	4,462	5,484	7,012	5,52	5,74
Abril	4,437	4,066	5,448	7,245	5,51	5,80
Mai	4,552	3,818	5,604	7,28	5,39	5,86
Junho	4,468	3,964	5,687	7,25	5,38	5,85
Julho	4,351	4,144	5,807	6,04	5,56	6,04
Agosto	4,316	4,237	5,933	5,39	5,71	6,11
Setembro	4,326	-	6,078	5,00	5,83	6,08
Outubro	4,380	4,358	6,341	4,89	5,73	
Novembro	4,413	4,409	6,744	5,04	5,63	
Dezembro	4,531	4,483	6,67	4,97	5,6	
Preço médio anual	4,38	4,28	5,78	6,11	5,54	5,87

Fonte: Elaborada pelos autores, com dados do ANP (2024)

Conforme os preços no nosso país sobre a gasolina praticados antes do período da pandemia de Covid-19 e a invasão do território ucraniano pelos russos, registrou em março R\$4,31 por litro no ano de 2019, já em março de 2022 pós pandemia e durante guerra foi R\$7,01 por litro um aumento significativo.

Tabela 6 – Evolução dos preços do diesel entre 2019-2022 (R\$/L)

Meses	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janeiro	3,437	3,788	3,696	5,497	6,33	5,86
Fevereiro	3,453	3,714	3,951	5,592	6,06	5,90
Março	3,530	3,574	4,252	6,288	5,88	5,86
Abril	3,573	3,293	4,202	6,602	5,76	5,88
Mai	3,649	3,037	4,470	6,84	5,37	5,88
Junho	3,608	3,064	4,505	7,20	5,02	5,87
Julho	3,543	3,249	4,589	7,46	4,94	5,94
Agosto	3,524	3,358	4,611	7,10	5,51	5,95
Setembro	3,592	-	4,728	6,85	6,08	
Outubro	3,705	3,454	5,033	6,56	6,08	
Novembro	3,713	3,515	5,359	6,58	6,08	
Dezembro	3,737	3,606	5,347	6,36	5,92	
Preço médio anual	3,59	3,42	4,56	6,58	5,75	5,89

Fonte: Elaborada pelos autores, com dados do ANP (2024)

Já os preços médios do diesel no nosso país período antes pandemia de Covid-19 e o conflito Rússia e Ucrânia, em março de 2019 valor registrado foi R\$3,53 por litro. Depois da pandemia de Covid-19 e o início do conflito em março foi de R\$6,29 por litro com alta em relação ao mesmo período.

⁴ Índice de inflação mais tradicionais e importantes do Brasil. Criado em 1979, o indicador tem uma razão de existência simples: medir a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos no varejo e consumidos pelas famílias brasileiras.

Gráfico 4 – Evolução dos preços médios do GLP (Gás de Cozinha) entre 2019-2022

Fonte: ANP (2024)

No Brasil o preço do GLP antes do período da pandemia e do conflito Ucrânia e Rússia. Tendo em vista que o preço médio em abril de 2019 era de R\$69,26 por quilo, comparação a abril de 2022 pós pandemia e durante o conflito ocorreu um aumento considerável de R\$113,51 por quilo.

No início do conflito em 2022 o preço do petróleo no mercado internacional sofreu aumento significativo, que afetou diretamente os preços dos combustíveis no mercado interno brasileiro que atrelado ao dólar. Foi cogitado pelo governo Bolsonaro a implementação da medida econômica temporária de congelamento de preços dos combustíveis para combater a alta e minimizar os efeitos desta alta na sociedade brasileira. Porém, esta medida econômica não saiu do campo das discussões, pois é considerada radical utilizada em casos de surtos inflacionários (Fernandes, 2022).

Em março de 2022, o Senado aprovou o Projeto de Lei Complementar 11/2022, que deu origem a Lei Complementar 192 de 2022, determinou que o ICMS fosse incidir somente uma vez sobre os combustíveis tendo a base numa alíquota fixa em todo território nacional por volume comercializado. Somado a isso foram alterados os tributos federais PIS/Pasep⁵ e Confins⁶ (Planalto, 2022). Esta Lei Complementar ficou vigente até 31 de dezembro de 2022 e as alíquotas das contribuições como ICMS, PIS/Pasep foram zeradas conforme o Artigo 9º-B da 192/2022.

No ano de 2023, o governo Lula pela Lei Complementar 201/2023 revogou trecho da Lei Complementar 192/2022 a alíquota fixa e a carência de 12 meses entre a primeira da incidência monofásica, tanto o reajuste de 6 meses entre o primeiro reajuste e outro (Agência Senado). Regulamentou a incidência monofásica (imposto é recolhido uma única vez) do ICMS, agora base de cálculo pelo volume de combustível vendido para minimizar oscilações nos preços dos combustíveis (Lei Complementar 201/2023).

Além disso, a Petrobras anunciou o fim a política de preço de paridade de importação (PPI) que atrelava o dólar e mercado exterior na formação do preço dos combustíveis causava uma volatilização do mercado petrolífero interno. Portanto, com o fim do PPI possibilita maior flexibilidade nos preços praticados pela petroleira, confere preços competitivos para os consumidores brasileiros (Quintino, 2023). A seguir como fica a nova estratégia comercial da Petrobras.

A estratégia comercial usa referências de mercado como: (a) o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação, e (b) o valor marginal para a Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, já o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e/ou dos petróleos utilizados no refino (Agência Petrobras, 2023).

⁵ Unificação dos fundos constituídos com recursos das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

⁶ Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

O Brasil implementou medidas, como as leis complementares, para mitigar os efeitos do conflito entre Ucrânia-Rússia sobre flutuação dos preços dos combustíveis no país, com o objetivo de conter a influência da alta dos combustíveis sobre produtos e serviços que compõem a precificação, como frete, alimentação e entregas. No ano seguinte, o país continuou a adotar mecanismos de controle dos preços dos combustíveis e a reduzir os efeitos colaterais dos aumentos, contribuindo com o estimular a economia interna do país.

4.3. Câmbio e petróleo

Para que possamos abordar este aspecto da pesquisa (Câmbio e Petróleo), é necessário estabelecer um entendimento do que é câmbio? Câmbio não é nada mais do que o processo de troca da moeda de um país pela de outro, estas trocas podem ocorrer no mercado de câmbio, nele turistas, comerciantes, empresas e instituições financeiras compram e vendem moedas estrangeiras, sob regulamentação e supervisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central (BC).

O Brasil é um país cujo sistema cambial vigente é o câmbio flutuante⁷, assim sendo a economia brasileira é influenciada pelas oscilações de oferta e demanda no mercado internacional. A partir deste pressuposto Castro, Fontoura, Ugolini e Araújo (2018), apresentaram em seu artigo a hipótese de que a flutuação no preço do petróleo e do câmbio (USD/BRL) está associada à flutuação no preço dos produtos correlacionados commodities energéticas (Gasolina, Etanol e Diesel).

Destaca-se na matriz de transporte brasileiro o modal rodoviário de pendente da variação de preços dos combustíveis, desencadeando reflexos nas demais cadeias produtivas (G1 Economia, 2018).

Exaltando a ligação entre petróleo e o câmbio (US\$ - Dólar Norte-Americano), é plausível que direta ou indiretamente a flutuação do câmbio afete o preço dos combustíveis e outros derivados da indústria petrolífera além disso aumentos de custos nos fretes de transporte e cadeias produtivas contribuindo para um encarecimento em cadeia e retrocessos significativos na economia brasileira.

No dia 24 de fevereiro de 2022, foi constatado ao mundo a invasão por parte do Estado russo ao Estado da Ucrânia, uma ex-península soviética, ato este que tornou a Rússia e seu presidente Vladimir Putin o inimigo público número 01 na comunidade internacional, para tal as potências ocidentais como EUA (Estados Unidos da América) e EU (União Europeia) vem impondo a Rússia várias sanções econômicas a bancos russos e a expulsão da Rússia do sistema *SWIFT*⁸ com finalidade de sufocar a economia russa e sessar o conflito.

Segundo Santos (2022) o conflito se dá pela perda da hegemonia russa em território ucraniano com o país aberto as influências ocidentais a possibilidade de entrada na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), dizendo o seguinte:

Para os russos este espaço(território ucraniano) é fundamental [a] por ser rico em recursos naturais (gás natural, petróleo, minério de ferro e afins); e [b] permitir a ligação entre a Europa (economicamente estagnada e politicamente caótica) e a Ásia (em ascensão econômica desde o começo deste século), tendo a Rússia como uma espécie de ponte entre os fluxos comerciais e as infraestruturas (como a *New Eurasian Land Bridge*, um dos corredores econômicos da Nova Rota da Seda chinesa) destas duas áreas. (Santos, 2022, p. 93).

Assim sendo a Rússia controlaria o espaço demonstrado na Figura 1. E como isso poderia interferir nas commodities de petróleo? Após o início da invasão russa na Ucrânia os preços do barril de chego a

⁷ No regime de câmbio flutuante, as condições do mercado de câmbio (oferta e procura por moeda estrangeira), determinam a taxa de câmbio que flutuam livremente. (BCB – Banco Central do Brasil).

⁸ *SWIFT* (abreviatura para *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*, ou Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais) é um sistema que tem como principal função permitir a troca de informações bancárias e transferências financeiras entre as instituições financeiras.

ultrapassar US\$120,00 já no mês subsequente ao início da invasão (março), e não apenas isso, mas também o câmbio do dólar teve uma série de quedas com relação ao real ilustrado no gráfico 5 abaixo:

Figura 1 – Planisfério político

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022)

Gráfico 5 – Preço do dólar USD/BRL entre novembro de 2021 a maio de 2022

Fonte: Google finanças (2022)

Portanto podemos dizer devido aos impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia gerou-se uma instabilidade no mercado internacional, houve um aumento na demanda de petróleo que teve um aumento do preço do barril a mais de US\$120,00 junto a isso se seguiu um aumento na demanda por produtos brasileiros e potencial de investimento no Brasil, outrora diminuindo o preço do dólar, sendo seu menor preço R\$4,50 para US\$1,00 antes que os preços voltassem a subir a sua normalidade.

4.4. Como os fretes e combustíveis afetam os preços das cadeias de suprimentos

O Brasil como um país fortemente agroexportador acaba sendo afetado por utilizar muito o transporte rodoviário, apesar de ser um país com dimensões continentais, sua infraestrutura de escoamento e transporte é desproporcional à própria demanda e necessidades. O que cria um cenário refém dos preços dos combustíveis fósseis. Esses preços não afetam apenas os custos para exportação ou importação, acaba influenciando diretamente os preços dos produtos nacionais destinados ao consumo da população.

Segundo Luz (2023), foi o PPI (Preços de Paridade de Importação), compositor da Parcela Petrobras, que encobre margens para remuneração dos riscos inerentes à operação e nível de participação no mercado, fator esse que imperou nos aumentos para o consumidor final, junto aos demais aspectos formadores de preço para o combustível que são impostos federais (CIDE⁹, PIS/Pasep e COFINS) e impostos estaduais (ICMS), mas em conta ao reafirmar o fator do conflito os preços internacionais de petróleo e seus derivados e afetando em efeito domino as demais cadeias produtivas.

Figura 2 – Mapa multimodal

Fonte: Ministério dos transportes (2024).

Como visto no mapa acima, as principais infraestruturas multimodais se concentram nas regiões sul e sudeste do país junto aos estados que possuem litorais e conforme os estados se afastam do litoral, mais as infraestruturas se voltam mais ao rodoviário, que corresponde, criado assim uma razão proporcional dos modais, conforme gráfico 6.

Apesar de ser uma grande vantagem para os serviços “Door-to-door”¹⁰ comprova a situação do país refém dos preços dos combustíveis fósseis, ainda levar em consideração o principal centro agrícola do país e o centro-oeste.

Segundo dados do G1 (2023), os primeiros setores da economia a sofrerem os aumentos foram os combustíveis e energia. Para conter a inflação o Banco Central aumentou a taxa de juros à 13,75%, com início no governo Bolsonaro e mantido pelo governo Lula. A isenção dos impostos federais que permitiu a redução em dezembro de 2022, em 25% nos preços da gasolina e etanol, 19% na energia residencial. Porém, a isenção dos tributos somou R\$230 bilhões de rombo as contas públicas por falta de arrecadação em 2023. Além disso, o conflito Rússia e a Ucrânia afetou o agronegócio, principalmente

⁹ Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico cobrado sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás e álcool etílico.

¹⁰ Sistema de entrega de porta a porta com a origem igual ao local de saída da mercadoria e o destino a sede/residência/filial do cliente.

o trigo e milho as safras produzidas em 2022 tiveram elevação do valores, que gerou consequências dos aumentos nos preços de produtos como a farinha de trigo e o pão.

Gráfico 06 – Proporcionalidade do modais de transporte brasileiro

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados Ilos (2024)

A questão dos fretes no Brasil impacta diretamente a precificação em 1/3 do preço final dos produtos como alimentação, remédios, e até os combustíveis para os veículos que realizam o transporte aos postos de abastecimentos sofrem as alterações baseados nos valores do petróleo e derivados que afetam toda e quaisquer cadeias de suprimentos que envolva o transporte.

5. Considerações Finais (ou Conclusão)

Através das pesquisas realizadas foi possível concluir que a economia petrolífera brasileira foi afetada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, pois os valores dos produtos derivados de petróleo como gasolina A, óleo diesel, GLP (Gás liquefeito de Petróleo), tiveram um aumento expressivo. Para reverter tal situação, é necessário que o conflito termine.

Baseado nas sanções aplicadas que foram inspiradas em restrições já aplicadas em guerras que ocorreram no passado, os autores percebeu que as principais soluções para o término dessas guerras foram: i) aplicações de sanções para o Estado que iniciou a guerra; ii) negociações e tratados de paz entre os Estados.

O território russo possui sanções de diversas ordens, principalmente financeiras e comerciais, como: proibição de transações com o Banco Central russo, congelamento de ativos em moedas estrangeiras, exclusão dos principais bancos russos do sistema internacional bancário Swift – sistema que deixa o processo de comunicação rápido e seguro – e embargos nas importações de petróleo, gás natural e carvão russo.

A Organização das Nações Unidas (ONU) está focada em estabelecer um acordo de paz entre os Estados, porém, encontra dificuldades pois a Ucrânia encontra-se relutante às condições da Rússia que se montra fechado para negociações.

Sendo assim, os autores entendem que o mercado petrolífero é diretamente afetado pelo câmbio que, por sua vez, é afetado por todo o momento de crise causado pelo conflito. Não há soluções exatas para que o atual conflito não interfira na economia petrolífera brasileira, pois, mesmo que o Brasil não seja comprador direto do petróleo russo, há alianças indiretas que afetam o mercado.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). **Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2021**. ANP. p.5-264, Rio de Janeiro, jan. 2021. ISSN: 1983-5884. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes>. Acesso em: 19 de maio de 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). **Painel Dinâmico de Preços de Combustíveis e Derivados do Petróleo**. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/painel-dinamico-de-precos-de-combustiveis-e-derivados-do-petroleo>. Acesso em: 25 de agosto de 2024.

AGÊNCIA SENADO. **Sancionada lei que compensa estados por perdas com ICMS**. Senado Notícias. Publicado em: 25 de outubro de 2023. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/10/25/sancionada-lei-que-compensa-estados-por-perdas-com-icms>>. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

BACCHI, Mirian Rumenos Piedade. **"Formação de preços no setor sucroalcooleiro da região Centro-Sul do Brasil: relação com o mercado de combustível fóssil."** XXXIII Encontro Nacional de Economia (2005). Disponível em: <https://anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A143.pdf>. Acesso em: 16 de outubro 2024.

BAPTISTA, Rodrigo. **Preço de combustíveis foi desafio do Senado no primeiro semestre**. Senado Notícias. Publicado em 18 de julho de 2022. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/07/18/preco-de-combustiveis-foi-desafio-do-senado-no-primeiro-semester>>. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). **Preços de Produtores e Importadores de Derivados de Petróleo e Biodiesel**. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/painel-dinamico-de-precos-de-combustiveis-e-derivados-do-petroleo>. Acesso em: 15 outubro de 2024.

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). **Preços de Produtores e Importadores de Derivados de Petróleo e Biodiesel**. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-produtores-e-importadores-de-derivados-de-petroleo-e-biodiesel>. Acesso em: 15 de outubro de 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Dicionário de Libras: congelamento de preços**. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/glossarios/dicionario-de-libras/c/congelamento-de-precos>. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

BRASIL. Ministério dos Transportes. **Mapa Multimodal**. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/dados-de-transportes/bit/bit-mapas>. Acesso em: 16 de outubro de 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022**. Dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações com combustíveis. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 março de 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp192.htm. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 201, de 22 de setembro de 2023**. Dispõe sobre a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações com combustíveis. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 de setembro de 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp201.htm. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. **Cambridge Dictionary - Translate**. Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/translate/>. Acesso em: 29 de agosto de 2024.

CAPARROZ, Roberto. **Comércio internacional e legislação aduaneira esquematizado**. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISSN: 9788553172146. (Coleção Esquematizado® / coordenador Pedro Lenza).

CATRO, M. et al. **Causalidade entre petróleo, câmbio e commodities energéticas: abordagem com vetores autorregressivos (VAR)**. Salvador: Gestão Financeira e Contabilidade, 2018.

CASTRO, Newton Rabello.: **“Formação de Preços no Transporte de Carga”**, Rio de Janeiro, p. 167-189, Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), 2003. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4297?mode=full>. Acesso em: 16 de outubro de 2024.

Exportação no Brasil: Presença no Mercado Global. Portal da Indústria. São Paulo. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/exportacao-e-comercio-exterior/>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

FERNANDES, Adriana. **Governo discute congelamento temporário de preços de combustíveis pela Petrobras**. Economia UOL. Publicado em: 7 de março de 2022. Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2022/03/07/governo-discute-congelamento-temporario-de-precos-de-combustiveis-pela-petrobras.htm>>. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

FUSER, Igor; Abrão, Rafael Almeida Ferreira. **A América Latina e a Nova Geopolítica da Energia: os casos de Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Guina, México e Venezuela**. OIKOS, v. 19, n. 1, p. 46–67, jan./abr. 2020. ISSN 1808-0235 | ISSN Virtual 2236-048. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/oikos/issue/download/2173/1436#page=122>. Acesso em: 18 de maio de 2022.

G1 ECONOMIA. **Por que o Brasil depende tanto do transporte rodoviário?**. G1. Publicado em 24 de maio de 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/por-que-o-brasil-depende-tanto-do-transporte-rodoviario.ghtml>>. Acesso em: 16 outubro de 2024.

GOOGLE FINANÇAS. **Gráfico Preço do dólar USD/BRL entre novembro de 2021 a maio de 2022**. Disponível em: <https://www.google.com/finance/quote/USD-BRL?window=6M>. Acesso em 25 de maio de 2022.

GOOGLE TRADUTOR. Disponível em: <https://translate.google.com/>. Acesso em: 29 de agosto de 2024.

HERÉDIA, Thais. **Alta nos combustíveis pode levar IPCA de 2022 a 7,5%, diz economista**. CNN Brasil. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/alta-nos-combustiveis-pode-levar-ipca-de-2022-a-75-diz-economista/>. Acesso em: 25 de maio de 2022.

HODGE, Nattan. **Putin autoriza “operação militar especial” em região separatista da Ucrânia**. Publicado em: 24 de fevereiro de 2022. CNN Brasil. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/putin-autoriza-operacao-militar-especial-em-regiao-separatista-da-ucrania/>. Acesso em: 25 de agosto. 2024.

ILOS; ALVARENGA, Henrique. **Matriz de transportes do Brasil à espera dos investimentos**. Ilos. Publicado em: 21 de agosto de 2020. Disponível em: <<https://ilos.com.br/matriz-de-transportes-do-brasil-a-espera-dos-investimentos/>>. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **IPCA-15 – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15**. Gov.br. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9260-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-15.html?edicao=20941>. Acesso em 25 de março de 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Mapa Planisfério político**. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/>. Acesso em: 25 de maio de 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS. **Evolução da produção, exportação e importação de petróleo no Brasil**. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/producao-importacao-e-exportacao-de-petroleo/>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS. **Evolução da produção, exportação e importação de petróleo no Brasil**. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/producao-importacao-e-exportacao-de-petroleo/>. Acesso em: 18 de maio de 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS. **Observatório do setor**. Disponível em: <https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/maiores-produtores-mundiais-de-petroleo-em-2020/>. Acesso em 19 de maio de 2022.

IWATA, T., & Gomes, M. (2018). **O comércio exterior na região Oeste Paulista: Uma breve análise a partir dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)**. Geografia em Atos (Online), 2(7), 20-37.

KEEDI, Samir. **ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas**. [s.l.] Aduaneiras, 2002. ISBN: 8571293414.

KILLIAN JUNIOR, Rudibert. **Análise do conflito entre Rússia e Ucrânia**. Âncoras e Fuzis. n. 53, p. 61–70. Disponível em <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/ancorasefuzis/article/view/4130>. Publicada em 28 de junho de 2023.

KLARE, Michael. T. **The race for what's left: The global scramble for the world's last resources**. Nova Iorque, NY, USA: Metropolitan Books, 2012. ISBN: 0805091262.

LEBELEM, Cristiane; Villa, Rafael Duarte. **A guerra russo-ucraniana: impactos sobre a segurança regional e internacional**. CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs, (3), 112–136. Disponível em <https://cebri-revista.emnuvens.com.br/revista/article/view/56>. Publicado em 20 de setembro de 2022.

LEITE, Acácio Zuniga. et al. **Brasil Incertezas e Submissão?**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2019.

LIMA, Luís Antonio de Oliveira. **Crise do petróleo e evolução recente da economia brasileira**. SCIELO Brasil. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/GZwMdsPLdQB8VGFr4Kbv9kp/>. Acesso em: 25 maio de 2022.

LUZ, Victor Emanuel da et al. **A política de preço por paridade de importação da Petrobras e o impacto no mercado de combustível do Brasil**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248321>. Acesso em 17 de outubro de 2024.

MACHADO, Ralph. **Sancionada lei com mudanças em regras do ICMS sobre combustíveis**. Câmara dos Deputados – Economia. Publicado em: 14 de março de 2022. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/857797-SANCIONADA-LEI-COM-MUDANCAS-EM-REGRAS-DO-ICMS-SOBRE-COMBUSTIVEIS>>. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

MANOEL, José; Lopez, Cortiñas. **Comércio Exterior Competitivo**. 3ª Edição. São Paulo: Aduaneiras, 2007.

MELO, Isabela Esterminio de. **As Crises do Petróleo e seus Impactos Sobre a Inflação do Brasil**. Publicado em novembro de 2008. Disponível em: http://ftp.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Isabela_Esterminio_de_Melo.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2022.

MENDES FILHO, P. **Conflito entre Rússia e Ucrânia: quais os interesses de cada um?**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1771–1778, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i3.4720. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/4720>. Acesso em: 3 de maio de 2022.

MESQUITA, R. B.; Merlo, E. M.; Gremaud, A. P. **Panorama do comércio exterior brasileiro: evolução dos principais parceiros e produtos (1997-2020)**. Brazilian Journal of Latin American Studies, [S. l.], v. 20, n. 39, p. 414-440, 2021. DOI: 10.11606/issn.1676-6288.prolam.2021.178485. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/178485>. Acesso em: 2 de maio de 2022.

MOURA, Alkimar R. **Crise do petróleo e o fim do milagre: uma nota**. Publicado em: março de 1978. SCIELO Brasil. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/8wx4MP9kLmQD4NjLDgNBrgy/?lang=pt>. Acesso em: 25 de maio de 2022.

Péra¹, Thiago Guilherme, et al. **"Modelo econométrico dos determinantes de preços de fretes rodoviários de cargas agrícolas envolvendo legislação, qualidade da via e multimodalidade"**. Associação de Pesquisa e Ensino em Transportes–ANPET (2013), Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Jose-Caixeta-Filho/publication/281150672_Modelo_econometrico_dos_determinantes_de_precos_de_fretes_rodoviaros_d_e_cargas_agricolas_envolvendo_legislacao_qualidade_da_via_e_multimodalidade/links/55d8fa3008aed6a199a89309/Modelo-econometrico-dos-determinantes-de-precos-de-fretes-rodoviaros-de-cargas-agricolas-envolvendo-legislacao-qualidade-da-via-e-multimodalidade.pdf. Acesso em: 16 de outubro de 2024.

PEREIRA, E.; Silva, J.; Maia, S. **Os Efeitos da Taxa de Câmbio e dos Preços do Petróleo nos Preços Internacionais das Commodities Brasileiras**. Fortaleza: Revista Econômica do Nordeste. 2017.

PEREIRA, Jéssica Gomes; Zepka Junior, Errol Fernando Zepka. (2019): **"Inovação no comércio exterior: revisão bibliográfica da publicação brasileira entre 2003 e 2018"**. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (setembro 2019). En línea: <https://www.eumed.net/rev/cccscs/2019/09/comercio-exterior-brasil.html>.

PETROBRAS. **Fatos e dados**. Disponível em: <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/conheca-os-derivados-do-petroleo-que-fazem-parte-do-cotidiano.htm>. Acesso em 18 de maio de 2022.

PETROBRAS. **Petrobras aprova estratégia comercial de diesel e gasolina. Agência Petrobras. Publicado em: 16 de maio de 2023**. Disponível em: <https://agencia.petrobras.com.br/web/agencia/w/petrobras-aprova-estrategia-comercial-de-diesel-e->

gasolina?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fagencia.petrobras.com.br%2Fresultado-da-busca%3FclassTypeId%3D10628772%26q%3Dcomunicado. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

QUINTINO, Larissa. **Petrobras anuncia fim da paridade internacional e nova política de preços**. Veja. Publicado em: 16 de maio de 2023. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/petrobras-anuncia-fim-da-paridade-internacional-e-nova-politica-de-precos>. Acesso em: 17 de outubro de 2024.

SANTOS, J. C. D. dos. **O conflito russo-ucraniano, disputas geopolíticas e o espaço geográfico: a competição pela hegemonia global**. Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 9, n. 27, p. 91–97, 2022. DOI: 10.5281/zenodo.6317358. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/589>. Acesso em: 01 de junho de 2022.

SCOSSLER, Alexandre; WELLE, Deutsche. **As consequências da guerra na Ucrânia para o Brasil**. G1. 24 de fev. de 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2023/02/24/as-consequencias-da-guerra-na-ucrania-para-o-brasil.ghtml>. Acesso em 17 de outubro de 2024

SPRENGER, Leandro. **Entenda mais sobre a importação de petróleo da Rússia**. Faz Comex. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/comex/importacao-de-petroleo-da-russia/>. Acesso em: 01 de maio de 2022.

“Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores.”

“Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.”